

MAKALAH BISNIS INTERNASIONAL

**“PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN/PEMBAYARAN INTERNASIONAL”**

DOSEN PENGAMPU:

Dr. H. Fachrurazi,S.Ag.,MM

DI SUSUN OLEH :

Muhammad Syamsul Rizal 11825080

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

MANAJEMEN BISNIS SYARI'AH

2021/2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam tugas mata kuliah “Bisnis Internasional”.

Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.

Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh karena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini

Pontianak, 08 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang.....

Rumus Masalah.....

Tujuan.....

BAB II PEMBAHASAN

Perdagangan Internasional.....

Kebijakan Pembayaran/Keuangan Internasional.....

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN.....

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Perdagangan internasional memegang peranan penting dalam mesin pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sofya melalui perdagangan, sumber daya dunia dapat digunakan secara efisien dan dapat memaksimalkan kesejahteraan dunia. Hal ini juga dijelaskan bahwa perdagangan internasional sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Kegiatan perdagangan internasional tersebut meliputi ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan penjualan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dibeli oleh orang-orang asing dan impor adalah kegiatan pembelian barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri. (Syofya 2017)

Ekspor dan impor mempengaruhi kegiatan produksi atau output yang dihasilkan produsen dalam negeri yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga ekspor dan impor adalah komponen utama dari pertumbuhan ekonomi. Ketika keuntungan perdagangan internasional didapatkan melalui ekspor dengan meningkatkan produksi barang dan jasa dalam negeri untuk dijual ke luar negeri maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi atau. Konsep ini lebih dikenal sebagai *hypothesis export-led growth* yaitu kegiatan ekspor akan mendorong pertumbuhan eko. Di sisi lain ada konsep yang dikenal dengan *hypothesis growth-led export*. Hipotesis ini terjadi ketika pertumbuhan ekonomi meningkat yang ditandai dengan terjadinya surplus produksi atau surplus output domestik dan kelebihan tersebut disalurkan melalui ekspor. Konsep ini mendeskripsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mendorong ekspor suatu Negara.(Dewi 2019)

Selain melalui kegiatan perdagangan internasional, upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dapat ditempuh melalui kebijakannya yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah akan berpengaruh langsung terhadap PDB, namun pengeluaran pemerintah yang tak terkendali seringkali membuat sumber dana yang tersedia di dalam negeri tidak cukup untuk menutupi pengeluaran pemerintah sehingga pemerintah harus mencari pinjaman dari luar negeri, yang artinya penambahan *government expenditure* akan membuat utang luar negeri bertambah.

Pemanfaatan utang luar negeri khususnya di negara berkembang seperti Indonesia digunakan untuk pembangunan dalam negeri meskipun tidak sedikit Negara yang terjebak dalam perangkap utang luar negeri. Dengan demikian sebelum memutuskan untuk menggunakan pinjaman luar negeri tersebut diperlukan pertimbangan terhadap kapasitas suatu negara untuk melunasi utang luar negeri. Kapasitas suatu negara dalam melunasi hutang luar negeri salah satunya berkaitan dengan fluktuasi perdagangan internasional dari negara tersebut. Tulus (2011) berpendapat bahwa tingginya utang luar negeri disebabkan oleh tingginya deficit neraca perdagangan. (Wulandari and Zuhri 2019)

Hal tersebut akan berdampak pada bertambahnya beban utang luar negeri sehingga dapat memperlemah kapasitas negara tersebut dalam pelunasan utang luar negerinya dalam jangka panjang. Belum lagi akibat bertambahnya beban utang luar negeri yang disebabkan oleh neraca perdagangan Indonesia yang terus deficit dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, nilai ekspor menurun secara terus menerus dari awal tahun 2011 – 2014 mencapai angka US\$ 175.980,0 juta berbanding terbalik dengan impor sebesar US\$ 178.178,8. Sehingga ekspor menjadi sorotan utama dalam aktivitas perdagangan internasional yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. (Fachrurrazi 2019)

Selain itu kegiatan perdagangan internasional melibatkan penggunaan berbagai mata uang nasional, sehingga nilai tukar berkaitan dengan kegiatan perdagangan internasional. Negara yang lebih sering mengekspor akan mendatangkan cadangan devisa untuk negara nya sendiri dan mengapresiasi nilai tukar mata uang Negara tersebut. Kemudian apabila kurs mata uang suatu Negara terapresiasi, barang- barang luar negeri lebih murah dibandingkan dengan barang domestik sehingga dapat menurunkan ekspor dan impor menjadi naik yang berimplikasi pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. (Darajati 2020)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Pengertian Perdagangan Internasional
2. Pengertian Kebijakan Pembayaran/Keuangan Internasional

C. TUJUAN

1. Mengetahui Pengertian Perdagangan Internasional
2. Mengetahui Pengertian Kebijakan Pembayaran/Keuangan Internasional

BAB II

PEMBAHASAN

Definisi Kewirausahaan Secara etomologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian wirausaha adalah para pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu.

A. PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Pengertian Perdagangan Internasional

Untuk memenuhi kebutuhan manusia, pedagang mempunyai peranan yang sangat penting. Barang hasil produksi dapat tersalurkan ke konsumen melalui para pedagang tersebut. Mereka membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah jenis/bentuknya dengan tujuan memperoleh laba disebut perdagangan. Sekarang, kegiatan perdagangan sangat luas. Perdagangan sudah merambah wilayah antarnegara (internasional). Proses tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lain inilah yang disebut perdagangan internasional. Dalam perdagangan antarnegara tersebut melibatkan eksportir dan importir.

2. Penyebab Timbulnya Perdagangan Internasional

Ada beberapa tokoh yang mengemukakan teori tentang terjadinya perdagangan internasional. Tokoh tersebut di antaranya adalah Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith mengemukakan teori yang disebut Theory of Absolute Advantage (teori keunggulan mutlak). Menurut teori ini suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain. Misalnya Indonesia memproduksi gas alam cair. Jepang tidak mempunyai sumber gas alam, tetapi mampu memproduksi mobil. Dengan demikian, terjadilah perdagangan barang antara Indonesia dan Jepang. Sedangkan David Ricardo mengajukan teori tentang perdagangan internasional yang disebut Theory of Comparative Advantage (Teori Keunggulan Komparatif). Menurut David Ricardo keunggulan komparatif suatu negara apabila negara tersebut dapat memproduksi suatu barang atau jasa dengan efisien dan lebih murah dibandingkan negara lain. Sebagai contoh, Indonesia dan Korea Selatan negara produsen komputer. Korea Selatan mampu memproduksi komputer dengan harga lebih murah daripada Indonesia. Korea Selatan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan Indonesia dalam memproduksi komputer. Indonesia akan lebih untung apabila mengimpor komputer dari Korea Selatan. (Warni and Setyari 2019)

3. Faktor faktor Penghambat Perdagangan Internasional

Seringkali terdapat banyak hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Hambatan itu ada yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Adapun hambatan tersebut antara lain, sebagai berikut.

- a. Tidak Amannya Suatu Negara Jika suatu negara tidak aman, para pedagangnya beralih ke negara lain yang lebih aman. Semakin aman keadaan, semakin mendorong para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional.
- b. Kebijakan Ekonomi Internasional yang Dilakukan oleh Pemerintah Ada kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara yang merupakan hambatan bagi kelancaran perdagangan internasional. Misalnya, pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor/ekspor yang tinggi, perijinan yang berbelit-belit.
- c. Tidak Stabilitasnya Kurs Mata Uang Asing Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Hal ini membuat para pedagang internasional enggan melakukan kegiatan ekspor dan impor. (Minarsih 2011)

4. Perbedaan Perdagangan dalam Negeri dan Luar Negeri

Terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Jangkauan Wilayah Perdagangan dalam negeri mencakup satu wilayah negara, sedangkan perdagangan antarnegara menjangkau beberapa negara.
- b. Cara Pembayaran Cara pembayaran pada perdagangan dalam negeri menggunakan satu macam mata uang, sedangkan perdagangan luar negeri menggunakan macam-macam mata uang (valuta asing).
- c. Sistem Distribusi Perdagangan dalam negeri lebih banyak dilakukan dengan menggunakan sistem distribusi langsung. Sedangkan perdagangan luar negeri menggunakan sistem distribusi tidak langsung.
- d. Peraturan yang Berlaku Peraturan yang harus diikuti dalam perdagangan antarnegara lebih rumit dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri. Dalam perdagangan internasional melibatkan sekurang-kurangnya dua negara. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh pedagang internasional sekurang-kurangnya berlaku pada dua negara tersebut.

- e. Tingkat Persaingan Karena penjual dan pembeli suatu barang berasal dari berbagai negara maka tingkat persaingan perdagangan antarnegara lebih ketat dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri.
- f. Satuan Ukuran dalam Berat, Panjang, dan Isi Dalam perdagangan dalam negeri biasanya digunakan ukuran berat, panjang, dan volume yang berlaku di dalam negeri. Namun untuk perdagangan internasional, ukuran-ukuran tersebut harus menggunakan ukuran yang berlaku secara internasional.
- g. Biaya Angkutan Dalam perdagangan internasional diperlukan biaya angkutan yang lebih tinggi daripada perdagangan dalam negeri. Ini terjadi karena perbedaan jarak dan sistem administrasi perdagangan.
- h. Tatap Muka Langsung Penjual dan Pembeli Dalam perdagangan dalam negeri, antara penjual dan pembeli dapat bertatap secara langsung. (Minarsih 2011)

Akan tetapi, dalam perdagangan internasional bagi penjual Aspek Perdagangan dalam negeri Perdagangan luar negeri

- a. Jangkauan wilayah Satu wilayah Negara Menjangkau beberapa Negara
- b. Cara pembayaran Satu macam uang (kurs) Bermacam macam uang (valuta asing)
- c. System distribusi Sebagian besar system distribusi langsung Sistem distribusi tidak langsung
- d. Peraturan yang berlaku Menggunakan aturan satu Aturan dari beberapa Negara Negara sendiri yang bersangkutan
- e. Tingkat persaingan Kurang ketat karena bersaing Lebih ketat karena melibatkan dengan produsen dalam negeri produsen dari berbagai Negara
- f. Biaya angkutan Lebih mahal karena Lebih murah karena dalam jangkauannya beberapa satu Negara negara Perbedaan Perdagangan dalam Negeri dan Luar Negeri. (Zatira, Sari, and Apriani 2021)

Teori Perdagangan Internasional

- a. Teori Keunggulan Mutlak

Pada teori keunggulan mutlak dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara. Dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah. Dan dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain.

Misalnya, produksi negara A menentukan 5 sabun per jam sementara itu di negara B, 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo negara A memproduksi 3 sampo perjam dan negara B, 7 sampo per jam. Kenapa terjadi perbedaan? Karena di negara A terjadi efektifitas serta efisiensi produksi sabun, berbeda dengan negara B yang kurang efektif. Begitu sebaliknya untuk sampo, negara B lebih efektif.

Dengan adanya perbedaan produksi dan efektifitas antar negara maka bisa dilakukan pertukaran perdagangan secara internasional. Yaitu dengan negara A membeli Sampo negara B dan negara B membeli sabun dari Negara A. Akan terjadi keuntungan untuk dua negara jika negara A menjual sabun dan negara B menjual sampo.(Gumilar 2018)

b. Teori Keunggulan Komparatif

Adanya teori keunggulan komparatif yaitu suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional yaitu memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi.

Pada contoh ini misalnya, bahwa di negara A produksi sabun bisa 5 sabun per jam sementara di negara B hanya 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo, negara A untuk sampo bisa menghasilkan 2 sampo per jam dan negara B, 2 sampo per jam. Bisa dikatakan sama-sama memiliki efisiensi. Namun di negara A bahan baku sampo lebih mahal, jadi negara B tetap dianggap efisien dalam produksi.

Maka dengan kejadian tersebut, bisa dilakukan pertukaran perdagangan dengan negara A memproduksi sabun. Sementara itu negara B memproduksi sampo. Sehingga menjadi efektif dan efisien dalam produksi dan penjualan internasional guna mendapatkan keuntungan.

Itulah penjelasan dari teori perdagangan secara internasional yang dilakukan antar negara. Berikutnya bahwa perdagangan tersebut juga memiliki berbagai manfaat untuk kedua belah pihak negara yang melakukan kerjasama.

Teori keunggulan komparatif diperkenalkan oleh (Fachrurazi 2021) yang menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Berbeda dengan teori keunggulan absolut yang dikembangkan menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut, cukup dengan memiliki keunggulan komparatif pada harga untuk suatu komoditi yang relatif berbeda.(Fachrurazi 2021)

c. Teori Heckscher – Olin (H-O)

Perubahan dalam teori perdagangan internasional muncul ketika seorang sejarawan ekonomi asal Swedia, Eli Heckscher dan muridnya Bertil Olin mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum sempat dijelaskan oleh (malinda 2016)mengembangkan model ekonomi dengan menyatakan penyebab adanya perbedaan produktivitas karena adanya perbedaan proporsi faktor tenaga kerja, modal, dan tanah yang dimiliki oleh suatu negara. Teori Heckscher–Olin dikenal dengan “The Proportional Factor Theory” dimana negara dengan faktor produksi relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk melakukan ekspor. Sebaliknya negara dengan faktor produksi relatif langka dan mahal dalam biaya produksi akan melakukan impor. (malinda 2016)

d. Teori Keunggulan Absolut

Sofya (Syofya 2017) menjelaskan bahwa suatu negara akan bertambah kekayaan jika sejalan dengan peningkatan keterampilan dan efisiensi keterlibatan para tenaga kerja dan penduduk di negara tersebut dalam proses produksi. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan absolut ketika negara tersebut melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi dengan negara lain.(Syofya 2017)

B. KEBIJAKAN PEMBAYARAN/KEUANGAN INTERNASIONAL

Kebijakan Perdagangan Internasional adalah segala tindakan negara/pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping dan berbagai kebijakan lainnya.

Keuangan internasional (juga disebut ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional) adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Keuangan internasional mempelajari dinamika sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing langsung, dan hubungannya dengan perdagangan internasional.(Harahap 2017)

Keuangan internasional, kadang disebut keuangan multinasional, menangani manajemen keuangan internasional. Investor dan perusahaan multinasional harus menilai dan mengelola risiko internasional seperti risiko politik dan risiko valuta asing, termasuk keterpaparan transaksi, keterpaparan ekonomi, dan keterpaparan penerjemahan.

Contoh konsep utama dalam keuangan internasional adalah model Mundell–Fleming, teori wilayah mata uang optimum, paritas daya beli, paritas suku bunga, dan efek Fisher internasional. Kajian perdagangan internasional menggunakan konsep-konsep ekonomi mikro, sedangkan penelitian keuangan internasional menggunakan konsep-konsep ekonomi makro.(Siregar n.d.)

Kebijakan Perdagangan Internasional adalah segala tindakan negara/pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping dan berbagai kebijakan lainnya.

a. Penetapan tarif

Tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean (costum area). Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk.

Dengan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan prosentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Akibat dan pengenaan tarif dan bea masuk barang impor adalah : Harga barang impor naik, Sehingga produksi dalam negeri menjadi lebih bisa bersaing (karena lebih murah), Kemudian karena produksi dalam negeri mampu menyaingi barang impor maka diharap impor barang menjadi turun.

b. Kuota impor

Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor biasanya akan terjadi : Jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun.

c. Larangan ekspor impor

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Hal ini dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Untuk alasan ekonomi pelarangan impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri

d. Subsidi

Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri. Sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dll.

e. Premi

Adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan.

f. Dumping

Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat

mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti dumping (dengan tarif impor yang lebih tinggi), atau sering disebut countervailing duties hal tersebut dilakukan untuk melindungi industri yang sejenis di negara pengimpor. (Ekspor et al. 2020)

C. CARA DAN ALAT TRANSAKSI INTERNASIONAL

Pada umumnya dalam kontrak-kontrak bisnis selalu terdapat klausula tentang tata cara pembayaran. Pembayaran (penyerahan sejumlah uang) merupakan salah bentuk prestasi terpenting yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak. Di pihak lain pembayaran merupakan hak yang wajib diperoleh berdasarkan kontrak. Tidak jelasnya tata cara pembayaran atau tidak terjaminnya keamanan mengenai tata cara pembayaran dapat muncul menjadi resiko usaha dan sumber perselisihan (sengketa) dalam hubungan bisnis para pihak yang terlibat.

Dalam kontrak-kontrak bisnis internasional, kejelasan, dan aspek keamanan dalam carapembayaran menjadi lebih penting mengingat para pihak yang terlibat dalam kontrak yang demikian dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh dan tidak jarang para pihak tidak saling mengenal satu sama lain

Atau tidak pernah bertemu sebelumnya. Dipilihnya cara pembayaran yang tepat selain dapat memberikan jaminan keamanan juga dapat memberikan keringan atau kemudahan bagi pihak-pihak tertentu. Misalnya dalam transaksi ekspor impor, dipilihnya cara pembayaran advance payment (pembayaran di muka) akan memberikan kemudahan bagi eksportir, karena pembeli (importir) terlebih dahulu melakukan pembayaran sebelum barang dikirimkan oleh penjual (eksportir). Pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri dapat diatur dengan cara pembayaran berikut. (Leonufna et al. 2016)

1. Advance Payment / Cash Payment

Pembayaran dilakukan dengan menggunakan check/cheque atau bank draft, pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya. Cara ini sangat baik bagi eksportir yang keadaan keuangannya lemah dan belum kenal baik dengan importir. Metode pembayaran ini disebut juga dengan pembayaran uang dimuka. Sistem pembayaran ini mengharuskan pembeli melakukan pembayaran uang terlebih dahulu kepada penjual di negara lain sebagai syarat pengiriman barang. Pengiriman uang melalui bank merupakan pembayaran atas barang yang dipesan.

2. Open Account

Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Dengan cara itu,

risiko sebagian besar ditanggung eksportir. Misalnya, eksportir harus mempunyai banyak modal dan apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing maka risiko perubahan kurs menjadi tanggungannya.

Dengan metode ini maka pembayaran dilakukan setelah barang diterima, atau kebalikan dari sistem advance payment. Sistem pembayaran ini mengharuskan penjual (eksportir) mengirim barang terlebih dahulu setelah kontrak ditandatangani. Pembayaran dilakukan setelah pembeli menyetujui barang-barang yang diterima. Pengiriman uang dilakukan melalui bank. (Gumilar 2018)

3. Letter of Credit

L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang (importir) dimana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang (eksportir). Dengan demikian L/C merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Pihak yang terkait dalam L/C adalah opener (importir), issuer (bank yang mengeluarkan l/c), beneficiary atau penjual (eksportir), dan dalam praktiknya ada satu pihak lagi yaitu confirming bank, yaitu bank di negara eksportir. Pada saat ini lebih dari 50% pembayaran internasional menggunakan L/C karena metode ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain sebagai berikut. (Salamah and Wahyuni 2021)

- a. Adanya jaminan pembayaran bagi eksportir/penjual
- b. Adanya jaminan penerimaan barang bagi importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dlm L/C.
- c. Adanya fasilitas kredit eksportir atau importir melalui perbankan.
- d. Adanya fasilitas hedging. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam L/C adalah:
 - a. Sifat L/C, apakah revocable atau irrevocable.
 - b. Tanggal expired L/C.
 - c. Tanggal pengapalan.
 - d. Syarat-syarat dalam L/C, misalnya apakah dapat dilakukan transshipment atau partial shipment

4. Commercial Bills of Exchange

Merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang, yang biasanya disebut trade drafts. Jenis draft

terdiri dari; clean draft dan documentary draft. Commercial bills of exchange yang sering disebut juga wesel (draft) atau trade bills, adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa datang. Surat perintah semacam itu sering disebut wesel.

5. Collection

Collection merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam collection, penjual (eksportir) bertindak sebagai principal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir (pembeli). Penagihan tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen. Bank yang menerima amanat untuk melakukan penagihan (remitting bank) setelah menerima dokumen akan meneruskan collection. Remitting bank setelah menerima dokumen collection selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke collecting bank dengan menggunakan collection instruction. Collection bank inilah yang akan meneruskan dokumen kepada pihak yang harus membayar.

6. Konsinyasi

Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Melalui konsinyasi penjual yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan open account adalah mengenai waktu pembeli mengirimkan barang. Kalau pada open account pembeli mengirimkan harga pembelian setelah barang dikirimkan atau pada waktu tertentu yang disepakati setelah barang dikirimkan oleh penjual maka pada konsinyasi pembeli berkewajiban mengirim harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.

Cara pembayaran seperti ini cenderung mengandung resiko yang sangat besar bagi penjual. Kemungkinan terjadinya wanprestasi sangat besar dan dalam keadaan tertentu sulit terpantau. Kemungkinan wanprestasi antara lain:

- a. pembeli tidak membayar harga kepada penjual; atau
- b. pembeli telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, akan tetapi pembeli menunda pembayaran kepada penjual dan menyatakan barang tersebut belum lagi terjual. Dengan demikian, pembeli mendapat keuntungan dari penundaan pembayaran tersebut, atau;
- c. bila pembeli telah menjual barang tersebut kepada pihak ketiga pada saat terjadinya kenaikan atas harga barang tersebut, tetapi kemudian memberitahukan kepada penjual bahwa barang tersebut dijual kepada pihak ketiga pada saat sebelum terjadinya kenaikan harga.

BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN

Adapun Teori Perdagangan Internasional meliputi :

- a. Teori Keunggulan Mutlak
- b. Teori Keunggulan Komparatif
- c. Teori Heckscher – Olin (H-O)
- d. Teori Keunggulan Absolut

Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping dan berbagai kebijakan lainnya.

- a. Penetapan tarif
- b. Kuota impor
- c. Larangan ekspor impor
- d. Subsidi
- e. Premi
- f. Dumping

Pembayaran internasional

1. Cash in Advance
2. Letter of Credit (L/C)
3. Documentary Collection (D/C)
4. Open Account
5. Consignment

DAFTAR PUSTAKA

- Darajati, Muhammad Rafi. 2020. "Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5(1): 21–42.
- Dewi, Mastriati Hini Hermala. 2019. "Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional." *Jurnal Ekonomia* 9(1): 49.
<https://www.ejournal.lembahdempo.ac.id/index.php/STIE-JE/article/view/24/16>.
- Ekspor, Kebijakan et al. 2020. "Kebijakan Ekspor Impor : Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4(1): 93.
<http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/269>.
- Fachrurazi, Fachrurazi. 2021. *Strategi Marketing - Produk-Produk Lembaga Keuangan* .
- Fachrurrazi, Fachrurrazi. 2019. "Preservation of Status Quo or Inter-Ethnicity Relation the Dynamics of Malay-Chinese Economic Relation in the Northern Coast Area of West Kalimantan." *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 5(1): 17–36.
- Gumilar, Angga. 2018. "Analisis Bisnis Internasional Di Indonesia." *Jurnal ADBIS* 2(2): 141–54.
- Harahap, Mhd. Yadi. 2017. "Letter of Credit Sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan Internasional." *Program Studi Perbandingan Mazhab* 5(32): 47–63.
- Leonufna, Lucyana, Robby Kumaat, Dennij Mandejj, and Universitas Sam Ratulangi. 2016. "Analisis Pengaruh Neraca Pembayaran Internasional Terhadap Tingkat Kurs Rupiah/Dollar As Melalui Cadangan Devisa Dalam Sistem Kurs Mengambang Bebas Di Indonesia Periode 1998.1 Sampai 2014.4." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(2): 315–24.
- malinda, yola. 2016. "Analisis Pemasaran Dan Kebijakan Perdagangan Internasional Di Sumatera Barat." *Economica* 4(2): 277–95.
- Minarsih, MM. 2011. "Kebijakan Ekonomi Indonesia Dan Internasional Serta Tantangannya Di Era Globalisasi." *Dinamika Sains*: 1–16.
<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/view/20>.
- Salamah, Rulfi Annas, and Krismanti Tri Wahyuni. 2021. "Analisis Simultan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2009-2020." *Seminar Nasional Official Statistics* 2021(1): 507–16.
- Siregar, Bernardus Wishman. "EKONOMI INTERNASIONAL Neraca Pembayaran Internasional."
- Syofya, Heppy. 2017. "Analisis Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pembangunan Ekonomi Impact of International Trade to Economic Development." *jurnal akuntansi & Ekonomika* 7 No 1: 72–80.
- Warni, Galuh Sty, and Ni Putu Wiwin Setyari. 2019. "Analisis Daya Saing Ekspor Pakaian Jadi

Indonesia Ke Pasar Jerman Periode Tahun 2013-2018.” *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 8(11): 2656–88.

Wulandari, Laili, and Saifudin Zuhri. 2019. “Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2007-2017.” *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4(2): 1–189.

Zatira, Dhea, Titis Nistia Sari, and Metha Dwi Apriani. 2021. “Harga Komoditas Selama Beberapa Tahun Terakhir.” *Jurnal Ekonomi (JEQu)* 11(1): 88–96. <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253>.